

**MÉTHODES MODERNES D'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE
FRANÇAISE**

Qo'ziyeva Shirinjon Nuraddin qizi

Etudiante du 1er niveau d'études de langue française
à la Faculté de Philologie Etrangère

Abstrait: Dans cet article, les méthodes efficaces d'apprentissage des langues étrangères et leur application sont considérées et discutées à titre d'exemples de la langue française.

Mots clés: methods , la langue française , importantes

Le 19 mai 2022, la décision du Président « Sur les mesures visant à amener la vulgarisation de l'apprentissage des langues étrangères en République d'Ouzbékistan à un nouveau niveau en termes de qualité » vise à accroître la qualité et la portée de l'enseignement des langues étrangères dans notre pays. a été adopté. . Afin de coordonner les travaux à cet égard, l'Agence pour la vulgarisation de l'apprentissage des langues étrangères a été créée sous l'égide du Cabinet des ministres. Bien que l'agence n'ait pas encore démarré ses activités, un travail efficace et systématique est mené pour vulgariser l'étude des langues étrangères. L'application des expériences et des réalisations avancées de la pédagogie à l'éducation est aujourd'hui l'une des conditions importantes. Actuellement, une énorme base d'expérience s'est constituée, que l'enseignant peut utiliser au cours de son travail, et elle s'enrichit de jour en jour. Mais il reste néanmoins difficile pour les enseignants et les futurs professionnels de maîtriser ces expériences. Le rôle de l'enseignant dans la création des meilleures pratiques et leur vulgarisation auprès de ses collègues revêt une importance particulière. Les éducateurs devraient tenir compte du coût et de l'efficacité des nouvelles pratiques pédagogiques. L'orientation de l'activité pratique de l'enseignant vers l'innovation permet l'application pratique des acquis issus de la recherche pédagogique théorique. Afin de vulgariser les résultats de telles études, il est nécessaire de les faire connaître au grand public. De telles nouvelles peuvent être transmises aux représentants d'autres pédagogies par des experts dans le domaine, donnant des conseils rapides, organisant des formations lors de

séminaires spéciaux, donnant des conférences lors de conférences, donnant une série de conférences aux futurs pédagogues. Aujourd'hui, les étudiants et les jeunes se concentrent sur sa personnalité et son monde intérieur unique. Par conséquent, l'objectif principal d'un enseignant moderne est de choisir les méthodes et les formes d'organisation des activités éducatives les plus adaptées à l'objectif déterminé de développement personnel des élèves. Ces dernières années, la question de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information dans les écoles s'est de plus en plus posée. Il ne s'agit pas seulement de nouveaux moyens techniques, mais aussi de nouvelles formes et méthodes d'enseignement, d'une nouvelle approche du processus éducatif. L'objectif principal de l'enseignement des langues étrangères est de former et de développer la culture communicative des écoliers, de leur apprendre à pratiquer une langue étrangère. Méthodes populaires d'enseignement et d'apprentissage de la langue française, les ressources Internet ont été utilisées dans le processus de recherche. Au cours du processus de rédaction de l'article, des conclusions, analyses et synthèses théorico-déductives et des principes de logique ont été utilisés. La tâche de l'enseignant est de créer les conditions d'acquisition pratique de la langue par chaque élève, pour permettre à chaque élève de montrer son activité et sa créativité. est le choix des méthodes pédagogiques. La tâche de l'enseignant est d'activer l'activité cognitive de l'étudiant dans le processus d'enseignement des langues étrangères. Les technologies pédagogiques modernes, telles que l'enseignement collaboratif, la méthodologie de projet, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information, les ressources Internet, contribuent à mettre en œuvre une approche axée sur la personne dans le processus éducatif, individualisent l'enseignement en tenant compte des capacités des enfants, de leur niveau d'apprentissage et de maîtrise. ... aide et assure la différenciation. Les formes de travail avec des programmes éducatifs informatiques dans les cours de langues étrangères comprennent : l'apprentissage du vocabulaire ; pratiquer la prononciation ; enseigner le discours dialogique et monologique ; enseigner l'écriture; développement de phénomènes grammaticaux. Les possibilités d'utilisation des ressources Internet sont énormes. L'Internet mondial offre aux étudiants et aux enseignants situés partout dans le monde les conditions pour obtenir n'importe quelle information : des documents géographiques régionaux, des actualités sur la vie des jeunes, des articles dans des journaux et des magazines, etc. peuvent être résolus : la formation des compétences en

lecture et la capacité d'utiliser le monde matériel de réseau ; améliorer la capacité d'écriture des écoliers; remplir le vocabulaire des étudiants; formation de la motivation des étudiants à apprendre le français. De plus, ce travail vise à explorer les possibilités des technologies Internet pour élargir la vision du monde des écoliers, pour établir et entretenir des relations d'affaires et des relations avec leurs pairs dans les pays francophones. Pour travailler avec succès, un enseignant-enseignant a besoin non seulement de connaissances disciplinaires, pédagogiques et psychologiques, mais également d'une autre particularité : la capacité de communiquer. Une personne commence à acquérir des compétences en communication dès l'enfance. Mais après avoir grandi, tout le monde n'est pas capable d'établir la communication dont il a besoin. Le métier de pédagogie, de par sa nature, appartient aux métiers de type « humain-humain », et donc la capacité de communiquer est considérée comme l'une des compétences professionnelles principales et importantes pour un pédagogue. En fonction de la communication et du comportement de l'enseignant avec les élèves, l'intérêt des enfants pour le sujet et donc les motivations éducatives se forment. La méthode de communication pédagogique affecte les connaissances disciplinaires des étudiants, les résultats des compétences, la culture des relations interpersonnelles et crée un climat moral-psychologique unique dans le processus éducatif. La communication est une condition importante pour la socialisation d'une personne. À ce stade, il est nécessaire de savoir ce qu'est réellement la communication pédagogique.

LES RÉFÉRENCES

1. Eubos Krist'ak, Miroslav Nemeč, Zuzana Danihelova, "Interactive Methods of Teaching Physics at Technical Universities", Informatics in Education, 2014, Vol. 13, No. 1, 51-71
2. Oripova N, Rakhimova R, New pedagogical technologies and their application in foreign language lessons, Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, VOLUME 2, ISSUE 1 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2021: 5.423
3. G.Salomov "Literary Criticism and Literary Translation" "Science" Publishing House Tashkent -1983.